

ESTUDO DE CASO: A ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO INTERNA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 08/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826908

José Victor P. B. de Oliveira¹

Ayrton Rodrigues de Freitas²

Carlos Sant'Anna³

RESUMO

Incontáveis organizações vêm vivenciando uma ineficiência e ineficácia da comunicação interna, além de uma escassez de conhecimento sobre como isso pode influenciar negativamente a empresa, afetando, principalmente a produtividade do colaborador. Diante disso, a avaliação da comunicação interna e implementação de melhorias é essencial para que os dados e as informações repassados dentro da organização sejam mais assertivos e claros. Diante disso, este estudo de caso tem por objetivo evidenciar o tema proposto para que cada vez mais organizações busquem uma padronização das informações. Será evidenciada uma empresa do ramo de recursos humanos localizada em Recife-PE, onde ela tem a necessidade de uma comunicação clara e transparente entre os funcionários, o que ocasiona diversos problemas para a mesma, como por exemplo pagamentos em duplicidade, aumento de horas extras, maior retrabalho, e um maior *turnover*. São diversos malefícios ocasionados pelos

ruídos de comunicação ou até mesmo pela falta de conhecimento dos processos internos. Para tal, foi aplicado um indicador-chave de desempenho (KPI) para mensurar o nível de informação dos funcionários, para isso, é necessário analisar o nível de conhecimento dos colaboradores, com uma pesquisa para avaliar como as informações chegam e quais canais de comunicação são os mais utilizados até que ela chegue ao destinatário.

PALAVRAS-CHAVE: produtividade, padronização, colaboradores.

REFERÊNCIAS:

BENATTI, Camila., Becker, Andrea. **Comunicação assertiva: o que você precisa saber para melhorar suas relações pessoais e profissionais.** Brasil: Literare Books, 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis estratégicos.** 2.ed. São Paulo:Atlas, 2016.

RUGGIERO, Alberto Pirró. **Qualidade da comunicação interna.** 08 out. 2002. Disponível em: <http://www.rh.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2023

¹UNICAP, José.2017108162@unicap.br

²UNICAP, Ayrton.2017107334@unicap.br

³UNICAP, carlos.santanna@unicap.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil